

АВЕСТИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ АРИЙСКИХ НАРОДОВ В ИСТОРИОГРАФИИ ЕВРОПЫ КАК ИСТОЧНИК МЯГКОЙ ДИПЛОМАТИИ

ВОХИДОВА САНАВБАРБОНУ

Доктор исторических наук, профессор, заведующая отделом Европы
Национальная Академия наук Таджикистана, Институт изучения проблем стран Азии и
Европы Национальной академии наук Таджикистана. Душанбе

Аннотация. В этой статье рассматривается впервые историографический анализ без учета исторической роли арийских народов в том числе таджиков трудно представить цивилизационного значения Авесты в жизни арийских народов трудно представить развитие гуманистических идей духовного возвышения людей и связи времен в современном мире. Важным моментом является то, что традиции и роли Авесты можно встретить в повседневной жизни арийских народов в том числе таджиков. По мнению великого философа Гегеля «История повторяется, но на более высоком уровне». В Таджикистане в 1999 г. вышла монета, посвященная 1100-летию государства Саманидов - с изображением шаха Исмаила Самани. Автору удалось впервые упомянуть авестийскую цивилизацию в современном контексте, опираясь на европейские первоисточники, как методы «мягкой силы» в цивилизационном пространстве.

Ключевые слова: Авеста, философия, арийские народы, Таджикистан, Саманиды, Зороастризм, мягкая сила, Европа

THE AVESTA CIVILIZATION OF THE ARYAN PEOPLES IN EUROPEAN HISTORIOGRAPHY AS A SOURCE OF SOFT DIPLOMACY

VOHIDOVA SANAVBARBONU

Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the European Department of the Institute of
studying of the problems of Asian and European countries of the National Academy of Sciences of
Tajikistan. Dushanbe

This article presents the first historiographical analysis without considering the historical role of the Aryan peoples, including the Tajiks. It is difficult to imagine the civilizational significance of the Avesta in the lives of the Aryan peoples, nor the development of humanistic ideas of spiritual elevation and the connection of times in the modern world. Importantly, the traditions and roles of the Avesta can be found in the daily lives of the Aryan peoples, including the Tajiks. According to the great philosopher Hegel, "History repeats itself, but on a higher level." In 1999, Tajikistan issued a coin dedicated to the 1100th anniversary of the Samanid Empire, featuring the image of Shah Ismail Samani. The author succeeded in mentioning the Avestan civilization for the first time in a modern context, drawing on European primary sources, as a method of "soft power" in the civilizational space.

Keywords: Avesta, philosophy, Aryan peoples, Tajikistan, Samanidi, Zoroastrianism, soft power, Europe

После завоевания арабами в УП-УТП вв. н.э. Ирана и Центральной Азии зороастризм был почти повсеместно вытеснен исламом. Последователи этой древней иранской религии, не пожелавшие принять мусульманство, подвергались жесточайшим преследованиям и вынуждены были бежать в Восточный Туркестан, также в Индию, где их потомки - парсы исповедуют зороастризм до сих пор [16.С-1]. В самом Иране проживает незначительное количество Зороастрийцев (их называют габрами) q1 [17]. От парсов узнали в Европе об Авесте. Некоторые авестийские рукописи были известны здесь уже в XVII в. Первый перевод этого

памятника на французский язык осуществил с помощью ученых-парсов Абрахам Гиа, синт Анкетил дю Перрон в 1771 г.[17], который изучал зороастрийскую религию в индийской колонии парсов у их местных жрецов. При пребывании в этой колонии французский ученый попытался осуществить первый перевод текстов Авесты[3]. Скептически настроенные исследователи XVIII в. объявили его перевод подделкой, полагая, что он обязан своим возникновением модной в то время страсти просветителей к этическим учениям восточных мудрецов. К этому прибавлялось также разочарование в содержании памятника, ибо в нем ожидали найти глубокую философскую систему, а обнаружили однообразные заклинания.

После длительной и ожесточенной научной полемики подлинность Авесты А. дю Перрона была доказана в 1826 г. Произошло это благодаря датчанину Р.Хр.Раску, который привез из Индии рукописи оригинала и смог разъяснить характер открытой им литературы и тем самым заложить основы иранской филологии как науки[11]. Следует особо отметить также датского исследователя Нильса Вестергорда, а также первого издателя Авесты француза Э.Бюрнуфа, интерпретировавшего содержание авестийских текстов с помощью санскритского перевода немецких ориенталистов Мартина Хауге и Фридриха Шпигеля[13]. Таким образом, исследование Авесты шло в дальнейшем одновременно с изучением среднеперсидского языка, начатого в 1793 г. французским ориенталистом А.Сильвестром де Саси, автором публикации расшифровки письменных монетных легенд и наскальных надписей, а также со сравнительным индоевропейским языкознанием[23]. Необходимо подчеркнуть, что только немецкая "младограмматическая школа" внесла полную ясность в авестийские тексты и поставила изучение грамматики и лексики Авесты на твердую непоколебимую основу. Заслуживает особого внимания также полный перевод Авесты, осуществленный крупнейшим немецким ориенталистом Христианом Бартоломе (1855-1925), который лучше других был знаком с проблематикой.

Авеста является очень интересным памятником, с точки зрения истории религии, истории культуры и лингвистики. Это произведение имеет наибольшую ценность для арийских народов, а также истории таджикских народов. В этом памятнике нашла отражение идеология различных периодов развития маздаизма, а в его диалектах оказались зафиксированными многие периоды истории иранских языков. Авеста представляет собой собрание священных текстов зороастрийской религии, сохранившихся, согласно данным парсийской традиции, только в незначительной своей части[18].

Труды Европейской историографии по авестологии и исламоведению особенно известны благодаря своим энциклопедически образованным ученым. Здесь следует назвать известного немецкого ориенталиста Иозефа Маркварта. Он был необычайно эрудированным человеком, лингвистические познания которого простирались от китайского и монгольского диалектов, древне-новоиранского и древнеиндийского языков до армянского[33]. Следует отметить последователя И. Маркварта, профессора теологии, немецкого ориенталиста Ганса Генриха Шэдера[40], который также считает священную книгу зороастрийцев Авесту литературным открытием, где речь идет о мифических образах, о борьбе Добра и Зла[7. С.84-91.].

Говоря об изучении древнеперсидского языка, следует отметить, что впервые персидские клинообразные надписи в Европу были привезены в XVII в. Пьетро делла Валле. Попытки расшифровать надписи, срисованные итальянским путешественником, долгое время оставались безрезультатны. Только во второй половине XVIII в. Карстен Нибур тщательно снял копии некоторых надписей. Используя прорисовки Нибура, немецкий ориенталист Г.Ф.Гротенфенд расшифровал несколько слов и определил значение некоторых знаков. Позднее Г.Роулинсону удалось дать полную расшифровку надписей. Труды Г.Ф.Гротенфенда и его последователей явились наряду с расшифровкой египетских иероглифов А.Шампольоном величайшим триумфом

европейской ориенталистики XIX в. Этот успех был продолжен дешифровкой вавилонских и эламских текстов. Возникла наука ассириология. Благодаря раскопкам, проведенным в Иране многочисленными научными экспедициями, прежде всего Ж. де Морганом[34] в Сузах и Э.Херцфельдом в Иране в течение нашего столетия было открыто еще более 20 древнеперсидских надписей[29].

В русле официального искусства Сасанидов, по мнению немецкого ориенталиста Вернера Зундерманна, впервые появляются изображения зверей - символов зороастрийских божеств, передающих самые характерные сюжеты и представляющие третью сферу Сасанидского искусства - "маздеитское искусство". Понятие "древнеиранское искусство" не имеет ни строгих географических, ни точных временных пределов. Влияние иранских памятников ощущается на громадной территории - от Атлантики до Тихого океана. В произведениях искусства, созданных в Иране, необходимо различать некоторые черты искусства Кавказа, Средней и Центральной Азии, Китая. Следует отметить, что под сильным влиянием сасанидских образцов и идей находилась культура всего Халифата омейядской и аббасидской эпох.

По мнению немецкого религиоведа Шпулера при Сасанидах сохраняется бюрократическая система управления, налоговые списки целые полвека писались по-персидски, ибо арабские завоеватели были ещё не способны создать соответствующие институты[42].

Особо здесь выделяется фрагмент Сасанидского судебника "Матандаран - и Хазар датсетан" ("Книга тысячи судебных решений")[21]. Сохранившая часть сочинения была издана в 1901 г. в Бомбее. В Европе текст был исследован немецким ориенталистом Христианом Бартоломе. Из этого текста мы знаем о положении служивого сословия, о правах и взаимоотношениях между пайщиками и компаньонами. Сасанидский судебник сообщает интересные данные об общественных и экономических отношениях, о правовых взаимоотношениях супругов. Мы узнаем далее из судебника о сельскохозяйственном производстве и о владении полевыми угодьями и рабами.

Следует отметить, что многие переводы рукописи Авесты считаются подстрочными, и именно поэтому они часто неясны и неточны. Сами переводчики нередко были вынуждены истолковывать многие обороты с помощью глосс, которые проясняли значения. Изучение иранских текстов в Европе поставило перед учеными задачу определения подлинного характера иранской письменности и языков. Исследователи пришли к выводу, что среднеиранские языки были в действительности смешанными не только в письме, но и в произношении[8.С.386-388.]. Однако это мнение было опровергнуто именно немецкими ориенталистами Т.Нельдеке, Х.Бартоломе, Э.Херцфельдом и Г.С-Ньюбергом. Эти ученые доказали, что смешение касалось только письма, в реальном же произношении это чисто иранский язык. Особо следует отметить расшифровку надписей Авесты немецким учеными Г.Ф.Гротенфендом, работы интерпретаторов авестийских текстов Мартина Хауге и Фридриха Шпигеля, а также словарь "Шахнаме" и полный перевод Авесты Фритца Вольфа, толкование и комментарии текста Авесты Христиана Бартоломе. Их вклад в изучение авестологии особенно значим.

Позже идеи зороастризма получили довольно широкое распространение на Ближнем Востоке, в Передней Азии, Индии и Греции и оказали заметное влияние на становление христианской доктрины. Борьба двух противоположных начал - добра и зла - является основным положением зороастризма. Начало добра олицетворяется царством светлого божества Ормузда (Ахура Мазды), начало Зла - царством темного божества Ахримана. Добро и свет предполагают активную деятельность, борьбу человека против зла и тьмы[31].

В такой борьбе и состоит положительный смысл и цель бытия.

В конечном счёте, говорил Заратустра, победа будет за добром, несмотря на временное торжество зла. Здесь следует особо отметить идею воплощения небесного царства на земле,

имеющую место в зороастризме. Согласно зороастрийским канонам, государство должно быть земным воплощением небесного царства Ормузда (Ахура Мазды). Оно должно защищать подданных от зла и, борясь против зла в государстве, насаждать добро[21]. Эта идея не потеряла своей актуальности и в наши дни. Так, согласно конституциям всех современных государств, права их граждан должны защищаться государством, которое должно быть гарантом стабильности и мира на земле.

Заратустра призывал служителей Ормузда к взаимной любви, прощению и миру. Примечателен тот факт, что национал-социалисты в историографии Германии проявляли весьма повышенный интерес к зороастризму. Последнее диктовалось их стремлением обосновать истоки, так называемого "германского культа огня". По мнению немецкого историка политолога Ахмада Махрада, "культ поклонению огню" существовал у немцев с помощью огня они изгоняли злых духов, демонов, чтобы в их доме царствовали мир и покой[32. 213-225.].

Вендидат (Закон против демонов-дэвов) единственная дошедшая до нас полностью книга Авесты. Это своего рода жреческий кодекс, в котором излагаются правила ритуального очищения. Правда, в двух первых главах Вендидата приводятся мифы о творении Ахура Маздой иранских стран и о первом царе иранцев в период "золотого века" – Йиме[2. С.4]. Всего в Вендидате 22 главы, большая часть которых довольно позднего происхождения.

По своему содержанию Авеста является неисчерпаемым источником познания общественного строя, правовых институтов в странах Ближнего и Среднего Востока. Равная по своей значимости, таким крупнейшим историческим памятникам, как законы Ману в Индии, законы Хаммурапи в Вавилоне и другим, она достаточно ярко отображает нравственные, религиозные, социальные и другие мировоззренческие представления людей того времени[45]. Ахура Мазда - создатель всего лучшего, доброго, праведного блага для всего, что существует на земле, тогда как Ахриман - дэв дэвов, источник бедствий, разрушений, преступлений, всего злого на земле[26].

Эти два противоположных начала бытия существуют параллельно и находятся в постоянной вражде. Зороастризм прославляет Ахура Мазду, называет его превосходнейшим, совершеннейшим, мудрейшим и т.д., выражает надежду на победу добра над злом, объявляет Ахура Мазду верховным и единым богом, вводя тем самым единобожие вместо существовавшего многобожия[12. С.-63]. Таким образом, идея единобожия, впоследствии воспринятая крупнейшими религиями современного мира, восходит к Авесте. Появления "западных черт" в искусстве и архитектуре вполне объяснимо, именно в это время в Арийских народов распространяется манихейство – древне эллинистическая мировая религия. На территории Ирана после побед над императорами Рима насильственно переселяли многих жителей римских провинций Месопотамии, прежде всего мастеров- ремесленников.

В III в. до н.э. в Иране начало распространяться христианство, а зороастризм еще только завоевывал позиции единой религии[11. С.100-101]. С точки зрения известного немецкого ученого К. Пандера, зороастризм является древнеиранской религией, но и всех арийских народов. Так, маздаизм (божий свет Мазда) был признан при Ахеменидах государственной религией. Храм огня является типично зороастрийским культовым сооружением. Элементы такого построения прослеживаются и в эпоху Сасанидов в исламской архитектуре. Весьма примечательным является то, что в некоторых главах Авесты Зороастризм объявляет себя защитником бедных. В одной из Гат "Ясны", посвященной похвале Огню, вознаграждению добрых дел добром, говорится: "Какая сила, какое наслаждение дано вам добрыми делами? Пусть я это объявляю о Мазде, ибо чистотой, благой мыслью, я содействую защите бедного, принадлежащего вам. Объявим это перед вами всеми, перед дэвами и развращенными людьми"[24]. Вообще добро в Авесте представлено Зороастризм и его последователями - маздаистами, а зло - сектантами,

проповедующими противоположные идеи, законы, обычаи; эти сектанты - оружие Ангра-Манью, они сеют зло, насилие. Ахура-Мазда же говорил, что, "там, где находятся в большом количестве пристанища существ, созданных Ангра-Манью, больше всего огорчает землю"[21].

Следует особо подчеркнуть то, что дэвы Авесты по сей день составляют основной контингент современной таджикской демонологии. Многие из них представлены в мифах, таджикских народных сказках, в "Тысяче и одной ночи", в современной традиции. Так, сказания о дэвах Буджи и Али Буджа до сих пор, широко распространены в Гиссарской долине и на севере Таджикистана. До настоящего времени матери этим именем пугают непослушных детей с наступлением темноты, потому, что имя этого дэва связано с тьмой[15.С.65-66]. В северных регионах республики в различных отрицательных значениях широко упоминаются такие дэвы Авесты, как Нохабсия, Визарша, Гандарева, Визаг, Аёся, Кундак, Зарман, Гаши и некоторые другие. Примечательно, что другие народы, живущие в этом регионе, также используют имена этих дэвов в своих обрядах и считают их своими. Важным моментом является то, что поздний зороастризм в большей мере конкретизирует понятие "доброе слово", предписывая не нарушать слово, соблюдать договоры, поступать честно во всех торговых делах, при возврате долгов и т.д.

Известно, что в современном мире честность сторон, соблюдение договоренности в торговых и других делах стали элементарной нормой международного права. Мы можем уверенно констатировать, что влияние авестийской традиции прослеживается по сей день, но в обогащенном жизнью содержании и в новой форме[7.С.84-91]. "Доброе дело" - третья заповедь Авесты, охватывает многие стороны общественной жизни. Прежде всего это соблюдение законов Ахура Мазды, особенно тех, которые предписывают трудиться на земле, орошать ее и возделывать, сажать плодовые деревья, не загрязнять землю, проводить каналы, заботиться о полезных животных. Вандидат признаёт преступлением осквернение земли, воды и растений погребением трупов[7. С.87]. В этой связи следует сказать, что в наши дни дело охраны окружающей среды стало не только проблема для Республики Таджикистан, но и людей всех континентов.

В Вандидате пишется о различных видах преступлений и о том, какие наказания они влекут за собой[10. С.43-44]. Весьма интересные факты мы обнаруживаем и в области семейно-брачных отношений. По Вандидату, создание семьи, наличие детей - это добрые деяния, и они просто необходимы в жизни человека. Вандидат отдаёт предпочтение человеку женатому, отцу семейства. Ахура Мазда считает самой большой радостью на земле возвести жилище, которое имеет огонь, скот, женщин, детей и прекрасных мужчин (Вандидат Ш, 8-9). Закон предписывает супружескую верность и карает за ее нарушения, запрещает разводы. Браки заключались с согласия родителей или же с согласия братьев и сестёр, опекунов[10. С.43-44.]. О почитании женщин в зороастризме свидетельствует то, что в Яштах приводятся женские имена, увековеченные за мудрость, ум, святость.

В зороастрийском пантеоне носительницей всех женских добродетелей была мифическая богиня Анахита, а в мусульманстве эталонами святости, мудрости и ума считались вполне реальные исторические личности Хадича, Фатима, Ойиша. По сей день перечисленные три качества отражают внутреннюю и внешнюю красоту женщин всех времён и народов. По мнению выдающейся немецкой ученой фрау Анне Марии Шиммель, в период Авесты женщина в доме была равноправна с мужем. В Авесте имена мужа и жены всегда упоминаются рядом. Обязанности женщины в то время не сводились только к экономическим функциям в домашнем хозяйстве, но имели важное значение для морального и духовного прогресса всего народа Авесты. Об этом свидетельствуют ее активная борьба против зла, пропаганда ею моральной и духовной культуры, религиозного культа[41. S.27-30].

Зороастризм оказал огромное влияние на развитие политической мысли Востока и Запада.

Исследователи Авесты отмечают ее влияние на Демокрита (по вопросу о трех принципах морали). Демокрит (ок. 460-370 г. до н.э.) один из первых попытался рассмотреть возникновение и становление человека и человеческого рода и общества как часть естественного процесса мирового развития цивилизации. По его мнению, человеческое общество появляется лишь после долгой эволюции, как результат прогрессивного изменения исходного природного состояния. В этом смысле общество, полис, законодательство созданы искусственно, а не даны по природе. Согласно Демокриту, связь искусственного с естественным является критерием справедливости в этике, политике, праве и в этом смысле он считает несправедливым все, что противоречит природе[14. С.53-178]

В государстве, по Демокриту, представлены общее благо и справедливость. Интересы государства превыше всего, и заботы граждан должны быть направлены к его лучшему устройству и управлению. Высказывания Демокрита о сохранении государственного единства, о необходимости единения граждан, их взаимном сочувствии, взаимопомощи, взаимозащиты и братстве на современном этапе развития нашего общества особенно актуальны (эти же каноны можно найти в Авесте). Гражданская война расценивается Демокритом, как бедствие для обеих враждующих сторон. По Демокриту, искусство управления государством является наивысшим из всех искусств, и дурные граждане не достойны почётных должностей из-за своей небрежности, глупости и наглости. Он сетовал на то, что даже хорошие правители "при ныне существующем порядке управления", т.е. при демократии, испытывают несправедливость от управляемых из-за ответственности перед ними и правовых учений[14. С.53-178]. О справедливых царях писал в своем величайшем творении "Шахнаме" и А.Фирдоуси.

Так, мифологическая часть поэмы начинается с описания царствования первых четырёх царей - Каюмарса, Хушанга, Тахмураса и Джамшида. События, связанные с этими царями, близко соприкасаются с легендами о "культурных героях, первочеловеке и первоцаре, одаривших людей благами культуры". По мнению немецких ориенталистов МХайдукцека и Д. Хайдукцека[27], которые впервые в виде прозы ознакомили немецкого читателя с Шахнаме, Каюмарс перевел людей из пещер в селения на горах, научил их готовить пищу. Хушанг открыл огонь и железо, научил земледелию и овощеводству. Джамшид обучил носить одежду из ткани, вместо звериных шкур, ввел врачевание, пустил корабли по водам и разделил все населения на сословия жрецов, писцов, землевладельцев и ремесленников[27].

Как видим, влияние Авесты прослеживается и в таком великолепном поэтическом памятнике литературы, каким является "Шахнаме" Фирдоуси. Многие восточные и западные поэты средневековья воспевали в своих произведениях благодеяние, человеколюбие, справедливость, моральную чистоту, высокий дух и т.д. Например, "Адам поэтов" таджикский поэт Абуабдулло Рудаки в "Калиле и Димне", "Синдбадnome", "Даврони офтоб", "Ароис-ун-нафоис" и других своих стихах призывал к добру и справедливости. В частности, ему принадлежат такие строки:

Ин чахонро нигар ба чашми хирад,
На бад-он чашм к-андар у нигарй.
Ҷамчу дарёст в-аз накӯкорй,
Киштие соз то бад-он бигзарй[1. С.129].

На мир взгляни разумным оком,
Не так, как прежде ты глядел.
Мир - это море. Плыть желаешь?
Построй корабль из добрых дел.

И.В.Гёте в своем "Западно-восточном диване", также воспевает красоту природы и высокое предназначение человека. Каждое утро вставал поэт на встречу солнцу, после утренней молитвы.

В христианской вере младенца омывают под действием солнечных лучей, чтобы он, как бог оставался чистым[6. С.144]. По мнению видного немецкого ориенталиста Ф.Юсти, нет ничего чище, священнее, чем лучи огня, поэтому он, как солнце, священен. Поэтому причиной поклонению огню и солнцу вплоть до уровня божества немецкий ученый Ф.Юсти считает источником тепла, главной причиной существующего мира. По Авесте, вода, земля, огонь и воздух являются главными условиями жизни человека.

По нашему мнению, в традициях и обычаях таджиков можно выявить многие элементы зороастризма. Например, когда рождается ребёнок, то пожилые женщины зажигают вокруг колыбели свечи и три раза поворачивают огонь, чтобы нечистые силы не омрачили судьбу младенца. Или же, когда жених и невеста приходят в дом жениха, то во дворе зажигается костер, вокруг которого все танцуют и поют, чтобы между молодыми всегда царили любовь, взаимопонимание, добро и справедливость. Над головой молодых держат покрывало "сюзанэ", на темной основе которого изображения встречи двух звёзд - невесты и жениха, а также ярких цветов, лучей солнца. Все это - свидетельства сохранившейся традиции зороастризма в жизни таджиков[7. С.84-91.]. Священный огонь возжигался при коронации цариц и царей (официальная коронация по древнему обычаю приурочивалась к празднованию Навруза - Нового года), и с этого момента велось летоисчисление их царствования. Накануне празднования Навруза в Таджикистане женщины сажают семена пшеницы, чтобы затем, в преддверии Навруза, приготовить священную пищу "суманак". Перед этим женщины совершают омовение, надевают чистую одежду и читают молитву, обходя вокруг огня. Все это делается для того, чтобы год был удачным, чтобы он принес счастье в семью, чтобы урожай был хороший, чтобы исполнились все желания, чтобы не помешала нечистая сила. Затем всех угощают этим блюдом. Это тоже элементы традиций зороастризма, сохранившиеся по сей день. Сжигают также целебное растение "хазориспанд" - от сглаза, нечистой силы.

Что касается древних Сасанидских монет, то на них изображался погрудный портрет шахиншаха или наследника престола, или же шах, его жена и наследник престола. Для каждого царя был характерен определённый набор украшений - ленты, серьги, ожерелье, начиная с IV в. — апезак (висюлька). На монетах часто изображалась Анахита. Вся эта сложная символика имела прямые связи с зороастризмом[45].

В Таджикистане в 1999 г. вышла монета, посвященная 1100-летию государства Саманидов - с изображением шаха Исмаила Самани. Очень интересным моментом является то, что при строительстве храма Анахиты при Хосраве II использовались элементы западного декора, прежде всего колонны, детали, совершенно неожиданной для традиционной зороастрийской архитектуры. Необходимо отметить большую роль христианской религии в Иране, прежде всего специфическое отношение к христианству самого Хосрава II. Нет ничего невероятного в том, что при Хосраве II имела место попытка своеобразного "наведения моста" между зороастризмом и христианством, попытка сопоставить Анахиту с Девой Марией[45]. Анахита остаётся зороастрийской арийской богиней для всех арийских народов всего мира. Ведь учения Иисуса Христос "Библия" в переводе является "Благие намерения" т.е. "Башорати нек". Бог так любил мир, что послал своего сына на землю на вечное мучение во имя людей. Одной из заповедей зороастризма являются "Благие намерения"[4.1]. Влияние зороастрийской религии было огромно. Ее догмы во многом определили дальнейшее развитие религиозного и философского мировоззрения. Вклад европейских, в частности немецких ученых в изучение авестологии особенно значим и навсегда сохранит свое значение. Авестийские идеи о честности сторон, соблюдение договоренностей в торговых и других делах, идеи добра и справедливости, гуманности, единства, единобожия, взаимопонимания и любви, охраны окружающей среды, сохранности домашнего очага, борьба против зла оказали огромное воздействие на развитие

мировой цивилизации.

Таким образом, без учета исторической роли арийских народов в том числе таджиков трудно представить цивилизационного значения Авесты в жизни арийских народов трудно представить развитие гуманистических идей духовного возвышения людей и связи времен в современном мире. Важным моментом является то, что традиции и роли Авесты можно встретить в повседневной жизни арийских народов в том числе таджиков. По мнению великого философа Гегеля «История повторяется, но на более высоком уровне».

ЛИТЕРАТУРА

1. Абуабдуллохи Рудаки. Ашъор. Тахияву тадвини матн ва луготу тавзехот аз Р. Ходизода ва А. М. Хуросони. -Душанбе: Адиб, 2007. -С. 17; Рудаки (стихи). -Душанбе, 2008. -С.129.
2. Авеста//Избранные гимны/Пер. с Авест. и комм.И.М.Стеблин-Каменского.-Душанбе,1990.-С4
3. Бертельс Е. Э. Новые работы по изучению Авесты. Ученые записки института востоковедения АН СССР, III. - М., 1951; Он же: Литература народов Средней Азии от древнейших времен до XV века н.э. // Новый мир. 1939. -№ 6,7,9.
4. Библия. Аъди қадим ва ӯадид. -Стокгольм, 1992. -С.1.
5. Брагинский И.С. Из истории таджикской поэзии. Элементы народного творчества в памятниках древней и средневековой письменности. -М., 1956..
6. Вохид С. Накши ашъори Хофиз дар тахаввули эҷоди шоири оламшумул И.В.Гёте // Тамаддуни эронӣёну толықон дар таърихнигории мамолики олмонизабони Аврупо (карни XVII-авв. XXI), 2-7. -С.144. (307 стр.).
7. Вохидова С. "Авестийские каноны добра и зла" в европейской ориенталистике // Известия АН Республики Таджикистан, сер. философия и право, 2008. -№1. -С.84-91.
8. Вохидова С. Джеймс Дарместерер // Даниш-наме Рудаки. -Душанбе, 2008. -С.386-388.
9. Вохидова С. Немецкие ориенталисты о Древнем Иране //Материалы международного конгресса по индо-иранской цивилизации и Авеста. -Гамбург, 1998. -Т.2. -С.331-339.
10. История политических и правовых учений. -М., 1994. -С.43-44.
11. Луконин В.Г. Древний и ранне-средневековый Иран. -М., 1987.
12. Маковельский А.О. Авеста. -Баку, 1960. -С.-63.
13. Марек Я. Персидская литература в Индии. -Прага, 1967;
14. Материалисты Древней Греции. -М., 1955. -С.53-178.
15. Хамдам Е. Таджики и традиции древней религии. Древняя цивилизация и ее роль в сложении и развитии культуры Центральной Азии эпохи Саманидов: Тезисы докладов. -Душанбе, 1999. -С.65-66.
16. Челышев Е.П. Теоретические и методологические аспекты изучения взаимодействия культур Востока и Запада// Взаимодействие культур Востока и Запада. - М., 1987. -С.1;
17. Anquetil du Perron, 1771- Zend Avesta Ouvra de Zoroastie... trad. In francais sur J'original zend avec des remarques. -Vol.I-III. -Paris, 1771.
18. Avesta die heiligen Bucher der Parsen im Auftrag der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, hrsg. Von K.F Goeldner, Bd 1- III. -Stuttgart, 1886, 1889, 1885, Bd 11. Vispered und Khorde Avesta, 1889, Bd. 111. - Vendidad, 1885.
19. Bartholomae Ch. Avestasprache und Altpersisch.. Grundriss der iranischen Philologie. Hrsq. Geiger E.Kuhn Bd. 1 Abt 1. -Strassburg, 1901.
20. Bartholomae Ch. Mitteliranische Studien // WZKM. -Wien, 1915. Bd.29.
21. Bartholomae Ch. Zum Sasanidischen Recht. 1-V Heidelberg, 1918-1923. "Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch - historische Klasse". Bd .IX, 1918.

22. Berichte iranisches Lektorat, Iran [AA-Archaologischer Anzeiger, Beiblatt zum Jahrbuch des Deutschen archaologischen Instituts, 1935. 11, (5).
23. Chauge M, Spiegel F Avesta und Schahname. ZDMQ, Bd. XLY R5. - Strassburg, 1906. -S.187-203.
24. Cropp C. Zarathustra und die Mittras Mysterien. -Hamburg, 1993. -S.18.
25. Gobl R. Dokumente zur Geschichte der iranischen Hunnen in Baktrien und Indien. Bd. 1-4, Wiesbaden, 1967, Gobl R. Sassanian Numismatics. -Braunschweig, 1971. Там же Фрейман А.А. Древнейшая согдийская надпись // Вестник древней истории. 1939. -№ 3.
26. Harlez C. Avesta Livre sacre du Zoroastrisme. -Paris, 1888.
27. Heiduczek W. Heiduczek D. Die schonsten Sagen aus Firdausis Konigsbuch. -Berlin, 1980. -S.7.
28. Herzfeld E Zoroaster and his world. -Vol 1-11. - Princeton, 1947.
29. Herzfeld E. Archeological history of Iran. -London, 1935; The Svedish lectures of the British Akademy, 1934; Там же: Herzfeld E. Zoroaster and his world, vol. 1-11. -Princeton, 1947.
30. Justi F. Iranisches Namensbuch. -Marburg, 1895. -S.23.
31. Lorenz M. Die führung in der Avestasprache II Monumentum Georg Morgenstirne Volume VIII. - Leiden-Brill, 1985.
32. Mahrad Ahmad. Deutsche Orientalisten auf der Firdousi-Feier in Tehran im Jahre 1934 // Hannoverische Beitrage zur Geschichte des Mittleren Ostens // Reihe 3. - Frankfurt am Mein, 1983. -S.213-225.
33. Marquart Josef: die Chronologie der Altturkischen Inschriften. -Leipzig, 1898. -S. 57-73; Junker H.H Zehn jahre HUB; Там же: Wiss. Z Humboldt Univ. Berlin, Ges - Sprachw. R. XIY (1965); Там же: Marquart Josef. Wehrot und Arang. Untersuchungen zur mythischen und geschichtlichen Landeskunde von Ostiran. -Leiden, 1938.
34. Morgan J De. Manuel de numismatique orientale de J'antiquite et du moyen age, t1. -Paris, 1923-1936.
35. Nöldeke Th. Geschichte des Artachsir-i Papakan - Beitrage zur Kunde der indo-germanischen Sprachen, Bd/ 4. -Gottingen, 1878.
36. Noldeke Theodor. Geschichte des Artachsir-i Papakan. Beitrage zur Kunde der indo-germanischen Sprachen. Bd.4. - Gottingen, 1878. Noldeke Th. Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sassaniden Aus der arabischen Chronik des Tabari ubersetzt und mit ausfuhrlichen Erlauterungen und Erqanzungen versehen. -Leiden, 1879..
37. Nyberg H. The Pahlavi inscription at Mishkin, BSOAS. -Vol. 33, 1970. (The Bulletin of the School of oriental and African Studies University of London).
38. Pander K. Zentralasien, die Religion Zoroastrismus // Dumont, Reisefuhrer. 1996. -S.124.
39. Rawlinson H.Y. Bactria. The history of a forgotten empire. (Probstain's oriental ser., vol. 6). - London, 1912.
40. Schaefer H.H. Firdavsi und Deutschen. Berlin, 1934. S.2-3. Mitteilungen des Instituts fur Orientforschung, Bd. XV, 1, 1969. Patsak Omeljan; Там же: Hans Heinrich Schaefer // ZDMQ, 1958 (1081) 1,5. -Leiden (Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft).
41. Schimmel A.M. Meine Seele ist eine Frau das Weibliche im Islam //Kosse. -Verlag, 1995. -S.27-30.
42. Spuler B. Iran in fruhislamischer Zeit // Politik, Kultur und offentliches Leben zwischen der arabischen und der seldschukischen Eroberung //633-1055. -Wiesbaden, 1952. -S.58.
43. Sundermann W. Mazdak und die mazdakitischen Volksaufstande Das Altertum, 4. -Berlin, 1977. - S.245-249.
44. Vokhidova S. German orientalist's research on Avesta // Reseach in Ancient Iran and Avesta // The second International Congress in Indo-Iranian Civilisation. -Paris-Versant, 1997. -S.339-347.
45. Vokhidova S. German orientalist's view of ancient Iran // The third International Congress in Indo-Iranian Civilisation. -Hamburg, 1998. -P.31-339.